

PRAVDIVOSŤ A ÚPLNOSŤ VÝPOVEDE SPOLUPRACUJÚCEJ OSOBY AKO PREDPOKLADY JEJ DÔKAZNEJ POUŽITEĽNOSTI

TRUTHFULNESS AND COMPLETENESS OF A COOPERATING PERSON'S TESTIMONY AS PRECONDITIONS FOR ITS EVIDENTIARY ADMISSIBILITY

JUDr. Bc. Natália Csonková

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou spolupracujúcej osoby v trestnom konaní v nadväznosti na novelu Trestného poriadku, so zameraním na ustanovenie § 119 ods. 6. Pozornosť sa sústreďuje na podmienky nezákonnosti dôkazu získaného prostredníctvom benefitu, ako aj na výkladové a aplikačné problémy spojené s pravdivosťou a úplnosťou výpovede spolupracujúcej osoby. Príspevok analyzuje neurčitost' právnej úpravy, poukazuje na jej dôsledky pre rozhodovaciau prax a hodnotí jej súlad so základnými princípmi právneho štátu, ako aj so zásadami trestného konania.

KLúčové slová: spolupracujúca osoba; benefit; nezákonný dôkaz; trestné konanie; pravdivosť a úplnosť výpovede; právny štát; spravodlivý proces.

Annotation: The article addresses the issue of a cooperating person in criminal proceedings in connection with the amendment of the Code of Criminal Procedure, with a particular focus on Section 119(6). It examines the conditions under which evidence obtained through the provision of a benefit is considered unlawful, as well as the interpretative and practical challenges related to the truthfulness and completeness of the cooperating person's testimony. The article analyses the indeterminacy of the legal regulation, highlights its implications for judicial practice, and assesses its compliance with the fundamental principles of the rule of law as well as the principles governing criminal proceedings.

Keywords: cooperating person; benefit; unlawful evidence; criminal proceedings; truthfulness and completeness of the testimony; rule of law; fair trial.

Úvod

Otázka pravdivosti a úplnosti výpovede spolupracujúcej osoby sa v ostatnom období dostala do centra odbornej diskusie, a to nielen v rovine aplikačnej praxe, ale aj na úrovni samotnej normotvorby. Bezprostredným impulzom pre opätovné otvorenie tejto problematiky bolo prijatie zákona č. 416/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 416/2025 Z. z.“). Zákonom č. 416/2025 Z. z. bol Trestný poriadok s účinnosťou od 27. decembra 2025 doplnený o ustanovenie § 119 ods. 6. Uvedené ustanovenie nadväzuje na úpravu obsiahnutú v § 119 ods. 5 Trestného poriadku (ďalej aj „TP“), ktorý upravuje dôkaznú nepoužiteľnosť dôkazov získaných nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia, ako aj dôkazov získaných v súvislosti s poskytnutím alebo sľubom nezákonného benefitu spolupracujúcej osobe, prípadne benefitu, ktorý nebol v súlade so zákonom oznámený súdu.

Nový odsek 6 túto úpravu bližšie rozvíja tým, že za dôkaz získaný prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu považuje aj dôkaz pochádzajúci od osoby, ktorej bol benefit poskytnutý, pokiaľ táto osoba v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo vo svojej výpovedi neuviedla všetky podstatné skutočnosti. Právna úprava tak explicitne prepája otázku pravdivosti a úplnosti výpovede s dôkaznou

nepoužitelnosťou v zmysle § 119 ods. 5 TP. Trestný poriadok obsahuje ustanovenie § 119 ods. 6 v tomto znení:

„§ 119

„(6) Za dôkaz získaný prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu, ktorý sa nesmie v konaní použiť podľa odseku 5, sa považuje aj dôkaz získaný od osoby, ktorej bol poskytnutý benefit a ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.“

Takto formulovaná právna úprava predstavuje odklon od doterajšieho ponímania dokazovania, v ktorom otázky pravdivosti a úplnosti výpovede podliehajú hodnoteniu v rámci voľnej úvahy orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Ich spojenie s dôkaznou použiteľnosťou v podobe zákonného vylúčenia dôkazu posunulo tieto kategórie z roviny hodnotenia do roviny normatívneho predpokladu použitia dôkazu.

Pochybnosti o ustanovení § 119 ods. 6 TP sa objavujú už od jeho prijatia. Kritické ohlasy zaznievajú nielen zo strany odbornej verejnosti, ale aj z prostredia prokuratúry, pričom sa poukazuje najmä na jeho dopady v aplikačnej praxi. Spornou sa stala predovšetkým otázka, či takto nastavené pravidlo nevedie k neprimeranému obmedzeniu využiteľnosti výpovedí spolupracujúcich osôb a tým aj k oslabeniu schopnosti štátu efektívne objasňovať závažnú trestnú činnosť. Tieto pochybnosti sa premietli aj do podania návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Návrh podala skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. decembra 2025, vedený na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rv 3420/2025, pričom samostatný návrh podal aj generálny prokurátor Slovenskej republiky dňa 14. januára 2026. V dôsledku toho bola účinnosť ustanovenia § 119 ods. 6 TP pozastavená¹.

Vzniknutá situácia so sebou prináša potrebu presnejšieho uchopenia vzťahu medzi pravdivosťou a úplnosťou výpovede spolupracujúcej osoby a jej dôkaznou použiteľnosťou. Predkladaný príspevok sa preto zameriava na ich obsahové vymedzenie a význam v procese hodnotenia dôkazov v trestnom konaní.

Inštitút spolupracujúcej osoby

S účinnosťou od 15. marca 2024 sa rozšíril okruh dôkazov, ktoré nemožno v trestnom konaní použiť, a to v súvislosti s právnou úpravou inštitútu spolupracujúcej osoby. Podľa § 119 ods. 5 TP je z použitia vylúčený dôkaz získaný prostredníctvom nezákonnej výhody² spolupracujúcej osoby, jej sľubu spolupracujúcej osobe alebo výhody spolupracujúcej osoby, ktorú prokurátor v rozpore so zákonom neoznámil súdu. Ide o situácie, v ktorých je pôvod dôkazu spojený s poskytnutím takejto výhody.

Legálna definícia spolupracujúcej osoby je vymedzené ustanovením § 10 ods. 23 TP, ktoré ho viaže na obvineného alebo podozrivého zo spáchania trestného činu, ktorý sa významnou mierou podieľa alebo má podieľať na objasnení trestných činov uvedených v § 205 ods. 1, § 215 ods. 3, § 218 ods. 1 alebo § 228 ods. 3 TP, prípadne uvedených v § 39 ods. 2 písm. d) Trestného zákona (ďalej aj „TZ“), alebo na zistení či usvedčení ich páchatel'ov. Na toto vymedzenie nadväzuje definícia výhody spolupracujúcej osoby obsiahnutá v ustanovení § 10 ods. 24 TP. Pod týmto pojmom sa rozumie nielen výhoda podľa jednotlivých ustanovení Trestného poriadku alebo Trestného zákona, ale aj akákoľvek iná výhoda spočívajúca v procesnom postupe, inom konaní alebo opomenutí konať podľa zákona, ktorú spolupracujúcej

¹ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 2/2026-28, vyhlásené pod č. 41/2026 Z. z.

² Trestný poriadok pracuje s pojmom benefit.

osobe poskytol, sprostredkoval, zabezpečil, navrhol alebo sľúbil súd alebo orgán činný v trestnom konaní výmenou za jej účasť na objasňovaní trestných činov alebo na zisťovaní či usvedčovaní ich páchatel'ov.

Pojem podozrivej osoby upravuje § 10 ods. 25 TP, v zmysle ktorého ide o osobu, ktorá nemá postavenie obvineného, avšak bola pristihnutá pri trestnom čine, zadržaná pri jeho páchaní alebo bezprostredne po ňom, bola zastihnutá na úteku alebo je na základe zistených skutočností podozrivá zo spáchania trestného činu; za podozrivého sa pritom považuje aj spolupracujúci podozrivý podľa § 10 ods. 23 TP. Postavenie spolupracujúcej osoby v trestnom konaní upravuje § 33a TP, ktorý podrobne rieši poskytovanie výhody spolupracujúcej osobe, jej zaznamenanie, podmienky a priebeh spolupráce, dohľad nad jej zákonnosťou, ako aj prístupňovanie informácií o tejto spolupráci v rámci trestného konania.

V právnej doktríne sa spolupracujúca osoba, označovaná aj ako korunný svedok, chápe ako procesný nástroj, ktorý upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu vo vzťahu k osobe podieľajúcej sa na páchaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa následne rozhodla spolupracovať so štátom. Podstata tohto inštitútu spočíva vo výmennom vzťahu medzi páchatel'om a štátom, v rámci ktorého spolupracujúca osoba poskytuje dôkazne využiteľné informácie smerujúce k usvedčeniu iných osôb a k posilneniu dôkaznej situácie v neprospech obžalovaných. Za takto poskytnutú súčinnosť jej štát priznáva výhodu, spravidla v podobe beztrestnosti alebo inej procesnej či hmotnoprávnej úľavy, na ktorú by za štandardného priebehu trestného konania nemala nárok.

Obsahové predpoklady uplatnenia inštitútu spolupracujúcej osoby musia byť splnené kumulatívne, pričom ide o tieto podmienky:

- a) objasnenie korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej alebo teroristickej skupiny, trestného činu spáchaného organizovanou alebo zločineckou skupinou, úkladnej vraždy alebo trestných činov terorizmu, prípadne zistenie páchatel'a takéhoto trestného činu,
- b) spolupracujúca osoba sa významnou mierou podieľa na objasnení niektorého z uvedených trestných činov alebo na zistení jeho páchatel'a,
- c) záujem spoločnosti na objasnení týchto trestných činov a na usvedčení ich páchatel'ov prevyšuje záujem na trestnom stíhaní spolupracujúcej osoby,
- d) spolupracujúcou osobou nemôže byť organizátor, návodca alebo objednávateľ predmetného trestného činu.

V rámci svojej judikatúry sa Ústavný súd Slovenskej republiky (napr. sp. zn. I. ÚS 67/2025, I. ÚS 245/2024) vyjadril k inštitútu spolupracujúcej osoby nasledovným spôsobom: *„Inštitút spolupracujúcej osoby predstavuje významný a prospešný trestno-procesný inštitút, ktorého účelom je zvyčajne prekonať dôkaznú núdzu pri závažnej trestnej činnosti, ktorej odhaľovanie a preukazovanie je spravidla spájané s osobitnými ťažkosťami. Ide o legitímny nástroj v boji najmä proti organizovaným formám trestnej činnosti, často proti sofistikovanej kriminalite (osobitne náročnej napríklad spôsobom, rozsahom alebo subjektami jej páchania), ktorej prostriedky a prejavy sa častokrát prelínajú s legálnymi aktivitami, a tak sťažujú jej odhaľovanie a dokumentovanie. Takáto trestná činnosť je často organizovaná na viacerých úrovniach, kde sa všetci páchatelia mnohokrát ani navzájom nepoznajú (napr. v záujme bezpečnosti najmä jej vedúcich predstaviteľov), je sprevádzaná používaním utajovaných spôsobov a foriem modernej komunikácie a organizovaná na rôznych miestach, častokrát nielen v rámci jedného štátu. Všetky tieto činitele, jednotlivo aj v kombinácii, potom prispievajú k tomu, že takáto trestná činnosť nie je odhalená vôbec, prípadne dostatočne včas Zmyslom využitia inštitútu spolupracujúcej osoby je tak v rámci už uvedených skutočností záujem štátu odhaliť závažnú a inak ťažko dokázateľnú trestnú činnosť a napomôcť tak k splneniu účelu trestného konania (§ 1 Trestného poriadku). Prvýkrát je možné pojem „spolpracujúci svedok“*

(resp. korunný svedok) vo vzťahu k trestnému konaniu dohľadať v dôvodovej správe k zákonu č. 457/2003 Z. z., ktorým sa novelizoval vtedajší Trestný poriadok (zákon č. 141/1961 Zb. účinný do 31. decembra 2005, pozn.). Tá zavedenie tohto trestno-procesného inštitútu odôvodňovala najmä častou dôkaznou núdzou pri vyšetrowaní korupcie a organizovanej trestnej činnosti a z tohto dôvodu sa preto navrhlo výslovne upraviť v Trestnom poriadku postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade osoby, ktorá sa spolupodieľala na páchaní trestnej činnosti, avšak dobrovoľne sa rozhodla pre spoluprácu. U takej osoby následne dôvodová správa predpokladala možnosť vyvolať určité zákonné úľavy v podobe dočasného odloženia vznesenia obvinenia, prípadne prerušenie trestného stíhania (ak obvinenie bolo už vznesené) s tým, že „prokurátor sa bude môcť rozhodnúť následne na základe svedectva tejto osoby v konaní o trestnom čine, v ktorom táto osoba vystupovala ako svedok, či voči nej zastaví trestné stíhanie, alebo bude pre takúto osobu požadovať mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody“. Z už zmieneného legálneho ukotvenia využitia spolupracujúceho svedka v trestnom konaní je zrejmé, že jeho osobitosť spočíva v tom, že tento sa zvyčajne podieľa (priamo alebo nepriamo) na trestnej činnosti, ktorej objasňovanie je predmetom trestného konania. Práve z tejto skutočnosti možno následne odvodiť výhody jeho využitia pre účely dokazovania, keďže jeho znalosti o okolnostiach, za ktorých malo dôjsť k spáchaniu trestného činu, o pomeroch či osobách, s ktorými trestnú činnosť mal páchať sám, totiž vyplňajú (ako už bolo naznačené) inak často neprekonateľnú dôkaznú núdzu v trestnom konaní. Ústavný súd však nabáda k obozretnosti, pretože tieto isté dôvody predstavujú pre trestné konanie paradoxne aj riziko, ktoré na účely spravodlivého konania nemožno ignorovať. Najväčším rizikom tohto dôkazného prostriedku (a dôkazu z neho získaného) je jeho objektivita, ktorá môže byť deformovaná vlastnými motívmi osoby, ktorá v tomto procesnom postavení vypovedá. Tie reprezentujú okolnosti, ktoré vo sfére vnútorného psychického stavu skutočne (nie iba formálne navonok) vedú obvineného k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní. Najčastejšie medzi ne môže patriť napríklad snaha získať pre seba výhodu nižšieho trestu, dosiahnuť pre seba zastavenie trestného stíhania, podmienené zastavenie trestného stíhania, snaha zakryť trestnú činnosť inej osoby, zámer pomstiť sa iným osobám alebo zámer za odmenu alebo iný prospech vypovedať úmyselne lživo proti ostatným. Proces voľného hodnotenia dôkazov musí preto sprevádzať systém určitých procesných garancií, ktoré pre účely ústavného prieskumu zaručia, že trestné konanie ako celok bude spravodlivé (I. ÚS 245/2024).“

Rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESLP“) vychádza z toho, že využívanie výpovedí osôb vystupujúcich výmenou za imunitu alebo inú výhodu predstavuje legitímny a v praxi nevyhnutný prostriedok vnútroštátnych orgánov pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti. Tento dôkazný prostriedok však zároveň nesie v sebe inherentné napätie vo vzťahu k požiadavke spravodlivého procesu, keďže ide o výpovede osôb motivovaných vlastným prospechom. Práve tento aspekt ich robí náchylnými na účelové skreslenie, či už v snahe dosiahnuť prisľúbenú výhodu, alebo z dôvodov osobného záujmu, vrátane snahy poškodiť inú osobu (pozri Xenofontos a ďalší proti Cypru, č. 8725/16, 74339/16 a 74359/16, rozsudok z 25. októbra 2022, body 76 až 78). V podmienkach Slovenskej republiky sa s týmto problémom ESLP vyrovnával vo veciach Branislav Adamčo proti Slovenskej republike (č. 45084/14, rozsudok z 12. novembra 2019) a Erik Adamčo proti Slovenskej republike (č. 19990/20, rozsudok z 1. júna 2023). V uvedených rozhodnutiach síce nebola spochybnená prípustnosť takto získaných dôkazov ako takých, avšak súd jednoznačne akcentoval potrebu ich zvýšenej obozretnosti pri hodnotení. Zdôraznil, že sebestrospešná motivácia týchto osôb nemôže byť apriori považovaná za irelevantnú, ale naopak vyžaduje dôsledné a individualizované posúdenie. Vytkol pritom vnútroštátnym súdom absenciu hlbšej analýzy povahy a rozsahu poskytnutých výhod, nedostatok úvah o ich možnom vplyve na

motiváciu vypovedať, ako aj nepresvedčivosť odôvodnenia záverov o hodnovernosti týchto osôb a vierohodnosti ich výpovedí.³

Problematické aspekty § 119 ods. 6 Trestného poriadku vo vzťahu k ústavným východiskám

Nesúlads ustanovenia § 119 ods. 6 TP s ústavným poriadkom možno identifikovať vo viacerých rovinách, a to vo vzťahu k princípu právnej istoty a predvídateľnosti práva, právu na spravodlivý proces, ako aj k pozitívnemu záväzku štátu objasňovať trestnú činnosť.⁴

Vo vzťahu k princípu právneho štátu je potrebné vychádzať z toho, že jeho obsah zahŕňa aj požiadavku právnej istoty, ktorej súčasťou je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť právnej normy. Právna úprava musí byť formulovaná tak, aby jej adresát vedel s primeranou mierou istoty predvídať jej dôsledky a aby nevytvárala priestor pre nejednoznačný výklad. K uvedenému sa vo svojej judikatúre vyjadril aj Ústavný súd SR, keď v nálezoch sp. zn. PL. ÚS 19/98 z 15. októbra 1998 a sp. zn. PL. ÚS 17/02 z 25. júna 2003 zdôraznil, že „*princíp právneho štátu proklamovaný v čl. 1 ústavy je základným ústavnoprávnym princípom v Slovenskej republike. Ak právna norma obsiahnutá v ustanovení zákona nie je formulovaná jednoznačne a pre jej adresáta nie je dostatočne zrozumiteľná, pričom tento nedostatok nie je možné odstrániť ani výkladom podľa čl. 152 ods. 4 ústavy, jej obsah nie je v súlade s obsahom princípu právneho štátu vyjadreným v čl. 1 ústavy.*“

Od právneho predpisu sa očakáva, že bude nositeľom právnej normy spôsobom, ktorý umožňuje jeho jednoznačné uchopenie v aplikačnej praxi. Požiadavka zrozumiteľnosti sa pritom nevyčerpáva jazykovou stránkou normy, ale zahŕňa aj spôsob jej formulovania, ktorý má byť primeraný obsahu, ktorý má byť prostredníctvom nej sprostredkovaný. Normatívny text vstupuje do „právneho života“ prostredníctvom jeho interpretácie a aplikácie, keď sa jeho obsah premieta do rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní. V tomto procese dochádza k jeho permanentnej reprodukcii, čím sa právna norma stáva súčasťou reálne fungujúcich právnych vzťahov. Ak však právny predpis vykazuje deficit v podobe nejednoznačnosti alebo formulačnej nepresnosti, tento nedostatok sa prenáša do aplikačnej roviny. Následkom je nielen zvýšená interpretačná záťaž, ale aj potenciál vzniku divergujúcej rozhodovacej praxe, sporov o obsah normy a potreby dodatočného objasňovania jej významu (pozri nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 9/2013, s. 38). S uvedeným úzko súvisí aj požiadavka ochrany oprávnenej dôvery jednotlivca v právny poriadok, ktorá tvorí integrálnu súčasť princípu právneho štátu.

Judikatúra Ústavného súdu SR *expressis verbis* odmieta chápanie zákona ako čisto formálneho výsledku normotvorby. Z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR vyplýva, že zákonná úprava musí obstať aj z hľadiska svojho obsahu. Nestačí, aby bola prijatá zákonom predpísaným spôsobom. Rozhodujúca je aj skutočnosť, či je formulovaná tak, aby nevytvárala priestor pre svojvoľné uplatňovanie a aby bola schopná zabezpečiť predvídateľné právne dôsledky (porov. nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 1/04). V tomto duchu Ústavný súd SR jasne vymedzil aj hranice normotvornej činnosti zákonodarcu. Ten síce určuje smerovanie trestnej politiky štátu, avšak nie bezbreho. Právna úprava musí zostať v súlade so základnými právami a slobodami, ktoré nie sú len deklaratórnym východiskom, ale reálnym kritériom jej posudzovania (porov. nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 106/2011, s. 40 – 41). Z rovnakého základu vychádza

³ Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zo 14. januára 2026, sp. zn. 1 GÚp 4/26/1000-1, body 57-59, s. 14-15.

⁴ Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zo 14. januára 2026, sp. zn. 1 GÚp 4/26/1000-1, bod 16, s. 4.

aj požiadavka primeranosti. Ústavný súd SR opakovane skonštatoval, že medzi sledovaným cieľom a prostriedkami, ktoré zákonodarca zvolí, musí existovať racionálny vzťah. Ak tento vzťah absentuje, právna norma síce formálne existuje, no materiálne stráca opodstatnenie (porov. nálezy Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 17/99, PL. ÚS 44/99, PL. ÚS 3/00, nález sp. zn. PL. ÚS 18/2020, body 8 a 9, nález sp. zn. PL. ÚS 22/06). Relevantnou je aj otázka presnosti právnej úpravy. Ústavný súd SR v tejto súvislosti poukázal na to, že intenzita zásahu do základných práv sa musí premietnuť aj do kvality legislatívneho vyjadrenia. S rastúcou intenzitou zásahu sa zužuje priestor pre neurčitosť právnej normy. Nedostatky vo formulácii sa pritom neprejavujú len na úrovni textu, ale bezprostredne zasahujú do rozhodovacej činnosti (porov. nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 29/05, nález sp. zn. PL. ÚS 15/2018, bod 54).

Z rozhodovacej činnosti ESLP možno identifikovať ustálené východisko, podľa ktorého požiadavka zrozumiteľnosti právneho predpisu predstavuje imanentnú súčasť princípu právnej istoty. V tomto smere vychádza z premisy, že zákon musí byť formulovaný s takou mierou presnosti, ktorá umožňuje jednotlivcovi predvídať jeho dôsledky a prispôbiť tomu svoje konanie (porov. *The Sunday Times* proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok z 26. apríla 1979, séria A, č. 30). Súčasne je potrebné konštatovať, že kvalita právnej úpravy sa prejavuje aj v jej schopnosti poskytovať ochranu pred svojvoľnými zásahmi orgánov verejnej moci do práv garantovaných dohovorom (porov. *Rotaru* proti Rumunsku, č. 28341/95, rozsudok z roku 2000). Ako ďalej vyplýva z judikatúry ESLP, obsah tohto záväzku sa konkretizuje prostredníctvom požiadaviek kladených na samotný priebeh vyšetrovania. Ide predovšetkým o požiadavku jeho efektívnosti, rýchlosti, nezávislosti a schopnosti viesť k objasneniu skutkového deja a k identifikácii zodpovedných osôb. Súčasťou týchto požiadaviek je aj zabezpečenie primeranej participácie poškodených, ktorá im umožňuje ochranu ich oprávnených záujmov (porov. *Slimani* proti Francúzsku, č. 57671/00, rozsudok z 27. júla 2004, *Yotova* proti Bulharsku, č. 43606/04, rozsudok z 23. októbra 2012). Na tieto východiská nadväzuje aj Ústavný súd SR, a to konštatáciou, že zákonodarca pri koncipovaní procesných mechanizmov nesmie postupovať spôsobom, ktorý by viedol k oslabeniu záruk spravodlivého procesu (porov. nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 3/2024).

Problematické aspekty § 119 ods. 6 Trestného poriadku vo vzťahu k zákonnosti a prípustnosti dôkazu

Namietané ustanovenie § 119 ods. 6 TP zasahuje do základných východísk dokazovania tým, že na úrovni zákona viaže otázku použiteľnosti dôkazu na správanie spolupracujúcej osoby v inom trestnom konaní. Vychádza pritom z predpokladu, že dôkaz získaný od takejto osoby nemožno použiť, pokiaľ táto osoba v akomkoľvek trestnom konaní nevy povedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo vo svojej výpovedi neuviedla všetky podstatné skutočnosti.

Takto formulované pravidlo sa dotýka samotnej podstaty dokazovania v trestnom konaní. Dokazovanie predstavuje zákonom upravený postup smerujúci k zisteniu skutkového stavu veci, pričom zahŕňa vyhľadávanie, zabezpečenie, vykonanie a následné zhodnotenie dôkazov relevantných pre rozhodnutie o vine a treste, ako aj pre ďalší postup v konaní (§ 2 ods. 10 a 11 TP). Z hľadiska jeho vnútornej štruktúry nadobúda rozhodujúci význam fáza hodnotenia dôkazov. Práve v nej sa premieta zásada voľného hodnotenia dôkazov, ktorá ukladá orgánom činným v trestnom konaní a súdu posudzovať dôkazy jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach, pričom výsledok tohto hodnotenia je determinovaný ich vnútorným presvedčením založeným na starostlivom zvážení všetkých okolností prípadu (§ 2 ods. 12 TP). Táto zásada je úzko previazaná s ústavne garantovanou nezávislosťou súdnej moci a predstavuje jeden z jej procesných prejavov. Popri tom stojí požiadavka zákonnosti dôkazu, ktorá tvorí jeden zo základných predpokladov jeho použiteľnosti. Dokazovanie v slovenskom trestnom procese je založené na koncepcii zákonného získania dôkazu, čo znamená, že dôkazný

prostriedok musí byť nielen zákonom prípustný, ale aj získaný postupom zodpovedajúcim právnym predpisom (§ 119 ods. 3 TP). Zákonnosť dôkazu tak vystupuje ako kritérium, ktoré predchádza samotnému hodnoteniu dôkazu a podmieňuje jeho zaradenie do úvah o vine a treste.

V trestnoprávnej teórii sa zákonnosť dôkazu posudzuje prostredníctvom viacerých kritérií, ktoré umožňujú posúdiť, či dôkaz vstúpil do konania spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám zákona. Týmito kritériami sú⁵:

- a) či bol dôkaz získaný z prameňa, ktorý zákon stanovuje alebo pripúšťa,
- b) či bol dôkaz získaný a vykonaný procesným subjektom k tomu zákonom oprávneným,
- c) či bol dôkaz získaný a vykonaný v procesnom štádiu, v ktorom je ten-ktorý subjekt podľa zákona oprávnený vyhľadávať a vykonávať dôkazy v procesnom zmysle, t. j. také dôkazy, ktoré môžu byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom stíhaní, najmä pre rozhodnutie súdu,
- d) či sa získaný a vykonaný dôkaz týka predmetu dokazovania v danom procese, t. j. či sa týka skutku, o ktorom sa vedie konanie, prípadne otázok, o ktorých je potrebné podľa zákona v súvislosti s týmto skutkom rozhodovať,
- e) či bol dôkaz získaný a vykonaný spôsobom ustanoveným zákonom.

Ani dôkaz získaný v súlade so zákonom nie je bez ďalšieho použiteľný za všetkých okolností. Trestnoprávna teória v tejto súvislosti pracuje s kategóriou neprípustnosti dôkazu, ktorá zachytáva situácie, keď v priebehu konania nastanú skutočnosti brániace jeho využitiu pri zisťovaní skutkového stavu veci. Neprípustnosť dôkazu tak nepredstavuje otázku jeho pôvodu, ale otázku jeho ďalšej procesnej použiteľnosti. Zákonne získaný dôkaz môže byť z tohto dôvodu vylúčený z hodnotenia, pokiaľ tomu bránia okolnosti, ktoré nastali v priebehu konania. Naopak, dôkaz získaný nezákonným spôsobom je z dokazovania vylúčený bez ohľadu na ďalšie okolnosti a v konaní sa naň neprihliada.⁶

Trestný poriadok vymedzuje množstvo situácií, v ktorých je použitie dôkazu vylúčené. Ako príklad možno uviesť prípady, keď bol dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia (§ 119 ods. 5), dôkazy nadobudnuté bez splnenia zákonom ustanovenej podmienky – príkazu pri jednotlivých prostriedkoch operatívno-pátracej činnosti, napr. pri kontrolovanej dodávke (§ 111 ods. 4) alebo predstieranom prevode (§ 112 ods. 5). Zákon zároveň chráni aj určité komunikačné vzťahy, keď vylučuje použitie záznamov komunikácie medzi obvineným a jeho obhajcom získaných pri sledovaní osôb a vecí (§ 113 ods. 3), a obmedzuje aj použiteľnosť dôkazov získaných sledovaním v inej trestnej veci (§ 113 ods. 9). Opomenúť nemožno ani zákaz využitia vyhlásenia obvineného urobeného v konaní o zmieri v ďalšom súdnom konaní (§ 226).

S vyhodnotením určitých dôkazov ako neprípustných pracuje aj medzinárodné právo. Podľa čl. 15 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu sa výslovne zakazuje použitie dôkazu získaného mučením, s výnimkou jeho použitia proti osobe obvinenej z takéhoto konania. Rovnako Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu v čl. 69 ods. 7 vyhlasuje za neprípustné dôkazy získané porušením jeho ustanovení alebo medzinárodne uznávaných ľudských práv, ak takéto porušenie spochybňuje ich spoľahlivosť alebo by ich pripustenie narušilo integritu konania.

⁵ REPÍK, B.: Procesní důsledky porušení předpisu o dokazování v trestním řízení. In: *Bulletin advokacie*, 1982, červen – září, s. 125 – 154; MIHÓK, M.: *Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocených dôkazných prostriedkov v trestnom konaní*. Praha: Leges, 2023, s. 18 – 19.

⁶ Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zo 14. januára 2026, sp. zn. 1 GÚp 4/26/1000-1, bod 37, s. 8.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sám osebe pravidlá prípustnosti dôkazov neupravuje a túto otázku ponecháva na vnútroštátne právo. ESLP zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 Dohovoru nestanovuje konkrétne pravidlá pre hodnotenie dôkazov, ale sústreďuje sa na posúdenie spravodlivosti konania ako celku. Možno teda konštatovať, že ESLP pristupuje k otázke prípustnosti dôkazov zdržanlivo. Posudzovanie dôkazov ponecháva primárne na vnútroštátne orgány, pričom jeho zásah prichádza do úvahy až v situáciách, keď hodnotenie dôkazov prekračuje hranice akceptovateľného uváženia, najmä ak nadobúda znaky svojvôle alebo zjavnej neprimeranosti (porov. Bochan proti Ukrajine (č. 2) [VK], č. 22251/08, bod 61; Perić proti Chorvátsku, č. 34499/06, bod 17). V centre jeho pozornosti nestojí jednotlivý dôkaz, ale konanie ako celok. Kľúčovou otázkou zostáva, či proces ako taký zachoval charakter spravodlivého konania, osobitne z pohľadu postavenia obžalovaného a rozsahu jeho procesných práv. Rozhodujúce je, či mu bola zachovaná reálna možnosť obhajoby a či zásah do jeho práv neprekročil mieru, ktorú možno v demokratickej spoločnosti akceptovať (porov. Stanford proti Spojenému kráľovstvu, bod 26; Sievert proti Nemecku, č. 29881/07, bod 62). Napriek tejto zdržanlivosti však judikatúra nevytvára priestor pre úplnú voľnosť. V jej rámci sa postupne vykresľujú limity, ktoré viažu prípustnosť dôkazov na rešpektovanie základných práv. Ide predovšetkým o zákaz nútenia k sebaobviňovaniu, zákaz policajnej provokácie, ako aj absolútny zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania (porov. Cwik proti Poľsku, rozsudok z 5. novembra 2020). Nejednotnosť názorov je zrejماً aj pri komparácii právnych systémov. Kontinentálne právo stavia na zásade voľného hodnotenia dôkazov, zatiaľ čo právne poriadky common law pracujú s detailne rozpracovanými pravidlami ich prípustnosti. Slovenská právna prax sa pritom v tejto oblasti stále vyvíja, čo sa prejavuje aj v nejasnosti samotného pojmu nezákonného dôkazu a jeho procesných dôsledkov. Na tento stav upozorňuje aj Peter Straka v odlišnom stanovisku vo veci Plz. ÚS 1/2024: „*Nadobúdanie poznatkov nášho trestného práva k nezákonným dôkazom je aj z objektívnych dôvodov na začiatku dlhej cesty. K téme je pomerne málo judikatúry, aj keď ide o osobitný dovolací dôvod [§ 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku - rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom], či literatúry. Nemáme ešte dokonale ustálené, čo presne je nezákonný dôkaz a ako presne má súd s takýmto dôkazom zaobchádzať...*“

V prostredí common law sa za jedno z najvýraznejších pravidiel prípustnosti dôkazov považuje vylúčenie svedeckej výpovede z počutia, teda tzv. hearsay. Takto formulované pravidlo samo osebe nie je v rozpore s čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pokiaľ sa uplatňuje bez rozdielu vo vzťahu k obojstrannému konaniu.⁷ Rovnaký záver sa vzťahuje aj na situácie, keď dôkaz nemožno vykonať z dôvodu svedeckej imunity, zákazu výsluchu alebo uplatnenia práva odoprieť výpoveď vo vzťahu k blízkej osobe. Ústavný súd SR v tejto súvislosti vychádza z premisy, že pravidlá vylúčenia nezákonne získaných dôkazov sú výrazom princípu právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR a zároveň konkrétnym prejavom viazanosti orgánov verejnej moci právom v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR.⁸

Pripomienka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (legislatívny proces LP/2026/124)

V súčasnosti prebieha legislatívny proces LP/2026/124, ktorého predmetom je novelizácia zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, pričom predložený návrh sa dotýka postavenia spolupracujúcich osôb. V rámci pripomienkového konania sa k návrhu vyjadrilo viacero subjektov vrátane Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“).

⁷ REPÍK, B., (2002). *Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo*. Praha : Nakladatelství Orac, s. r. o., s. 195.

⁸ Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 3/2024, body 431 – 432.

V ďalšom texte sa venujeme zásadnej pripomienke GP SR uplatnenej všeobecne k návrhu zákona, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tohto príspevku.

Všeobecne k návrhu zákona⁹

Pripomienka GP SR vychádza z dvoch súčasne prítomných úvah. Na jednej strane pripúšťa potrebu systematickejšie upraviť procesné vzťahy medzi orgánmi verejnej moci a spolupracujúcou osobou. Na strane druhej však odmieta, aby sa zákonná úprava dostala do takej podoby, v ktorej začne samotnú podstatu tohto inštitútu zväzovať do príliš podrobných pravidiel. GP SR uvádza, že výpoveď spolupracujúcej osoby je vo všeobecnosti zákonným a prípustným dôkazom, no zároveň zdôrazňuje, že pri takomto dôkaze musia byť zachované všetky záruky spravodlivého procesu. Pripomienka teda nespočíva v popretí dôkaznej použiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby. Ťažisko jej argumentácie je položené do iných intencií – do spôsobu, akým má byť takýto dôkaz v trestnom konaní posudzovaný. GP SR tým v zásade hovorí, že zákon nemá nahrádzať súd pri hodnotení dôkazu. Súd musí skúmať, či osoba, ktorá vypovedá, je hodnoverná ako zdroj dôkazu, a zároveň, či jej výpoveď obstojí ako vierohodný obsah dôkazu. Pri spolupracujúcej osobe totiž nemožno abstrahovať od toho, že jej procesné postavenie býva spojené s očakávaním alebo získaním určitého benefitu. Táto okolnosť bezprostredne zasahuje do posudzovania hodnovernosti osoby a súčasne vytvára dôvod na prísnejšie preverenie vierohodnosti výpovede, najmä z hľadiska jej pravdivosti, úplnosti, vnútornej stálosti a súladu s ďalšími vykonanými dôkazmi.

Významnú časť argumentácie GP SR opiera o judikatúru ESLP k čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. ESLP spravidla nestavia svoje hodnotenie na otázke, či vnútroštátna právna úprava upravila dôkazný prostriedok viac alebo menej podrobne. Sleduje predovšetkým to, či mal obvinený reálnu možnosť spochybnit' dôkaz proti sebe, či súd dôkaz kriticky vyhodnotil a či odsúdenie nebolo výsledkom nekontrolovaného prevzatia tvrdení osoby, ktorej vlastné procesné postavenie mohlo vytvárať pohnútku vypovedať účelovo. V tomto ohľade nemožno opomenúť rozhodnutie *Erdem proti Nemecku*¹⁰ z 9. decembra 1999. Hoci toto rozhodnutie nebýva v odbornej diskusii citované tak často ako novšie rozsudky, jeho význam spočíva v tom, že ESLP už v ňom upozornil na citlivosť dôkazov pochádzajúcich od osôb, ktorých výpoveď môže byť spojená s vlastným procesným prospechom. GP SR jeho odkaz využíva ako oporu pre tvrdenie, že takýto dôkaz nemožno prijímať mechanicky, musí byť otvorený kontradiktórnemu prevereniu a súd pri ňom musí prihliadať aj na dôvod, pre ktorý spolupracujúca osoba vypovedá v neprospech iného. Rozhodnutie *Erdem proti Nemecku* tak podporuje tézu, že pri spolupracujúcej osobe nepostačuje len formálna zákonnosť dôkazu. Potrebné je aj obsahové preskúmanie okolností, za ktorých bol dôkaz poskytnutý a následné starostlivé hodnotenie jeho dôkaznej sily.

Ešte výraznejšie sa táto úvaha prejavila v rozsudku *Fajstavr proti Českej republike*¹¹ zo 16. októbra 2025, ktorý GP SR v pripomienke uvádza popri veci *Erdem proti Nemecku*. V tejto veci sa sťažovateľ domáhal ochrany podľa čl. 6 Dohovoru s tvrdením, že jeho odsúdenie bolo založené na nespoľahlivej výpovedi spoluobvinenej, ktorá spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom konaní výmenou za miernejší trest. ESLP napokon porušenie čl. 6 ods. 1 Dohovoru nekonštatoval, no podstatné nie je samotné výsledné zistenie absencie porušenia. Nosný je dôvod, pre ktorý k tomuto záveru dospel. Súd považoval za rozhodujúce, že vnútroštátne súdy si boli vedomé citlivosti takéhoto dôkazu, skúmali motiváciu spolupracujúcej osoby, neuzavreli sa pred námietkami obhajoby a výpoveď posudzovali vo vzťahu k ďalším okolnostiam.

⁹ Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, pripomienka 1. Všeobecne k návrhu zákona – Z v legislatívnom procese LP/2026/124, 9. apríla 2026. Dostupné na: <<https://www.slov-lex.sk/pripomienky/legislativne-procesy/SK/LP/2026/124/pripomienky/fd9f4469-6a20-49f4-8170-76b1816f6c07/detail>>

¹⁰ Rozsudok ESLP vo veci *Erdem proti Nemecku*, 9. december 1999, sťažnosť č. 38321/97.

¹¹ Rozsudok ESLP vo veci *Fajstavr proti Českej republike*, 16. október 2025, sťažnosť č. 48303/21.

Uvedené dáva odpoveď na otázku, prečo GP SR kladie dôraz na súdne hodnotenie dôkazu, a nie na jeho normatívne „predspracovanie“ v zákone. Rozsudok *Fajstavr proti Českej republike* totiž nepotvrďuje predstavu, že výpoveď spolupracujúcej osoby je sama osebe neprípustná alebo nepoužiteľná. Z toho plynie, že výpoveď spolupracujúcej osoby môže byť významným usvedčujúcim dôkazom, no jej dôkazná hodnota sa nemôže odvíjať iba od procesného statusu vypočúvanej osoby alebo od formálne splnených zákonných podmienok spolupráce. Musí sa odvíjať od toho, či po kritickom hodnotení ostane zachovaná vierohodnosť výpovede a či zároveň hodnovernosť osoby ako zdroja dôkazu nie je oslabená natoľko, že výpoveď prestane byť presvedčivá.

Tomu zodpovedá aj jedna z najdôležitejších formulácií, ktoré GP SR vo svojej pripomienke použila. Podľa nej sa pri hodnotení dôkazu poskytnutého spolupracujúcou osobou musí uplatniť zásada, podľa ktorej čím väčší prospech spolupracujúca osoba získa v trestnom konaní za dôkaz poskytnutý v neprospech obvineného, tým intenzívnejší musí byť súdny prieskum vierohodnosti tohto dôkazu a tým silnejšie musia pôsobiť kompenzačné mechanizmy v prospech práva obvineného na obhajobu. Táto formulácia v sebe spája obe roviny, ktoré nemožno zamieňať. Väčší benefit zvyšuje pochybnosti o hodnovernosti osoby, pretože posilňuje možnosť účelovej motivácie. Zároveň však vyžaduje dôslednejší prieskum vierohodnosti výpovede, teda toho, či je jej obsah pravdivý, úplný a podporený ďalšími dôkazmi. V tomto svetle treba čítať aj ďalšiu výhradu GP SR proti navrhovanej právnej úprave. Príliš podrobná zákonná úprava podmienok spolupráce môže priniesť nežiaduce následky v aplikačnej rovine. Po prvé, môže oslabiť individuálne hodnotenie dôkazov tým, že vytvorí dojem, že po splnení zákonných náležitostí je dôkaz už „bezpečný“ a použiteľný bez hlbšieho preverovania. Po druhé, môže zviazať rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu do takej miery, že sa zníži ich schopnosť reagovať na osobitosti konkrétnej veci. Po tretie, takýto stav môže nepriaznivo zasiahnuť aj účinnosť vyšetrovania pri korupcii, organizovanom zločine, úkladných vraždách alebo terorizme, teda tam, kde býva spolupracujúca osoba neraz jediným priamym zdrojom informácií o vnútornej štruktúre a mechanizme páchania trestnej činnosti.

Pre účely tohto príspevku z toho plynie (nielen) jedno podstatné východisko. Pravdivosť a úplnosť výpovede spolupracujúcej osoby nemožno odvodzovať iba z jej formálneho zaradenia medzi zákonné dôkazné prostriedky. Rovnako ich nemožno „nahradit“ samotnou existenciou zákonných pravidiel upravujúcich spoluprácu. Pravdivosť a úplnosť výpovede sa ukazujú až v procese hodnotenia dôkazov, v ktorom musí súd skúmať obsah výpovede, jej vnútornú stálosť, vzťah k ostatným dôkazom, prípadné zamlčania, účelové posuny alebo selektívnosť tvrdení. Popri tom sa musí samostatne skúmať aj hodnovernosť osoby, teda to, či jej osobný záujem, procesný profit, predchádzajúce správanie alebo postavenie v trestnej veci neoslabujú jej použiteľnosť ako zdroja dôkazu. Až spojenie týchto dvoch rovín umožňuje urobiť záver o tom, či je výpoveď spolupracujúcej osoby spôsobilá obstať ako dôkaz v trestnom konaní. Pripomienku GP SR preto nemožno vnímať ako odmietnutie spolupracujúcej osoby ako takej, ale vyjadruje skôr požiadavku, aby sa zákon nepokúšal nahradit to, čo patrí do rozhodovacej činnosti súdu.

Záver

Podľa napadnutého ustanovenia (§ 119 ods. 6 TP), účinného od 27. decembra 2025, sa za dôkaz získaný prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu, ktorý je v zmysle § 119 ods. 5 TP z konania vylúčený, považuje aj dôkaz pochádzajúci od osoby, ktorej bol takýto benefit poskytnutý, pokiaľ táto osoba v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo vo svojej výpovedi neuviedla všetky podstatné skutočnosti. S účinnosťou od 15. marca 2024 došlo k rozšíreniu okruhu dôkazov, ktoré sa v trestnom konaní

považujú za nezákonné v zmysle § 119 ods. 5 TP. Do tejto skupiny patrí aj **dôkaz získaný prostredníctvom nezákonného benefitu**, dôkaz získaný na základe sľubu nezákonného benefitu, ako aj dôkaz získaný v súvislosti s benefitom, ktorý prokurátor v rozpore so zákonom neoznámil súdu. Dôvodová správa k zákonu č. 40/2024 Z. z., ktorým bol novelizovaný aj Trestný poriadok, viaže zákonnosť dôkazu na dodržanie pravidiel poskytovania a sľubovania tzv. kajúcnických benefitov. Ak tieto pravidlá nie sú rešpektované, dôsledok sa neprejavuje len na úrovni postupu orgánov činných v trestnom konaní, ale priamo na použiteľnosti dôkazu, ktorý je v takom prípade zaťažený nezákonnosťou, pokiaľ bol získaný v príčinnej súvislosti s týmto porušením. Za nezákonný benefit, teda benefit poskytnutý v rozpore so zákonom, možno považovať situácie, v ktorých a) bol poskytnutý osobe v súvislosti s trestným činom, ktorý nespadá pod vymedzenie podľa § 10 ods. 23 TP, b) ho nemožno subsumovať pod § 10 ods. 24 TP, alebo c) bol poskytnutý alebo sľúbený v rozpore s pravidlami upravujúcimi postup orgánov verejnej moci pri poskytovaní benefitov.

Napadnuté ustanovenie rozširuje okruh dôkazov vylúčených z použitia v trestnom konaní v súvislosti s poskytovaním nezákonného benefitu. Zákonodarca pritom viaže nezákonnosť dôkazu podľa § 119 ods. 6 TP na kumulatívne splnenie dvoch podmienok, a to

- a) poskytnutie benefitu spolupracujúcej osobe,
- b) skutočnosť, že táto osoba v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.

V aplikačnej praxi to znamená, že posúdenie použiteľnosti dôkazu je podmienené preverovaním, či osobe vystupujúcej v konaní bol poskytnutý benefit. Takéto zistenie si vyžaduje vychádzať z viacerých procesných podkladov, najmä z odpisu registra trestov (§ 39 ods. 2 písm. d) TZ), zo záznamu policajta alebo prokurátora o poskytnutí benefitu (§ 33a ods. 2 TP), ako aj z rozhodnutí vydaných v rámci trestného konania, predovšetkým uznesenia o dočasnom odložení vznesenia obvinenia (§ 205 TP), uznesenia o zastavení trestného stíhania (§ 215 ods. 3 TP), uznesenia o podmieňanom zastavení trestného stíhania (§ 218 TP) alebo uznesenia o prerušení trestného stíhania (§ 228 ods. 3 TP). Zároveň treba vychádzať z toho, že výhoda spolupracujúcej osoby (benefit) nemusí byť zachytená výlučne vo formálnom rozhodnutí. Môže mať podobu konkrétneho procesného postupu, napríklad prepustenia z väzby, nezaistenia majetku alebo upustenia od iných zásahov. Pri týchto formách je rozhodujúce ich riadne zachytenie v záznamoch policajta alebo prokurátora, keďže iba tak možno posúdiť ich vplyv na zákonnosť dôkazu.

Benefit sa spolupracujúcej osobe poskytuje spravidla v inom trestnom konaní ako v tom, v rámci ktorého táto osoba vypovedá, a to v dôsledku vylúčenia veci na samostatné konanie. Posúdenie použiteľnosti takto získaného dôkazu preto predpokladá, že orgány činné v trestnom konaní a súdy majú k dispozícii informáciu o poskytnutí benefitu aj v inej trestnej veci, v ktorej táto osoba vystupuje v procesnom postavení spolupracujúcej osoby. Táto požiadavka však naráža na skutočnosť, že neexistuje centrálna evidencia osôb, ktorým bol benefit poskytnutý. Ešte problematickejšia je druhá zákonná podmienka, ktorá viaže nezákonnosť dôkazu na nepravdivosť alebo neúplnosť výpovede spolupracujúcej osoby v akomkoľvek trestnom konaní. Takto formulované kritérium totiž nie je viazané ani na konkrétnu trestnú vec, ani na časový či vecný aspekt posudzovaného konania, čím vytvára priestor pre bezbrehý aplikačný výklad. V dôsledku toho sa posudzovanie zákonnosti dôkazu odpútava od okolností prejednávanej veci a nadobúda ťažko predvídateľný charakter.

V návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutej právnej úpravy generálny prokurátor Slovenskej republiky formuluje otázky určujúce posúdenie zákonnosti dôkazu. Týmito otázkami sú:¹²

- a) *Čo má tvoriť podklad pre konštatovanie nepravdivosti alebo neúplnosti?*
- b) *V akom postavení spolupracujúca osoba mala klamať alebo vypovedať neúplne?*
- c) *V akom čase poskytla spolupracujúca osoba nepravdivú alebo neúplnú výpoveď?*

Na tieto otázky nadväzuje jeho argumentácia, v ktorej poukazuje na neurčitost' napadnutej právnej úpravy a na problémy spojené s jej uplatňovaním.

Ad a) Podľa dikcie zákonodarcu postačuje zistenie, že spolupracujúca osoba v akomkoľvek trestnom konaní vypovedala nepravdivo alebo neúplne o podstatných skutočnostiach. Právna úprava však bližšie neurčuje, v akom štádiu trestného konania má byť táto skutočnosť zistená, ani kým a akým spôsobom má byť verifikovaná. Otázkou tak zostáva, ktorý orgán a v rámci ktorého konania je oprávnený vysloviť záväzný záver o nepravdivosti alebo neúplnosti výpovede poskytnutej v inej trestnej veci, a to osobitne v situácii, keď jednotlivé trestné konania prebiehajú paralelne a nie sú právoplatne skončené. V odbornej diskusii sa v tejto súvislosti profilujú dve základné línie riešenia¹³. Prvá vychádza z požiadavky, aby sa konajúci súd oprel o právoplatné rozhodnutie vydané v inom konaní, v ktorom bola nepravdivosť alebo neúplnosť výpovede konštatovaná. Druhá pripúšťa, aby súd túto otázku posúdil samostatne ako predbežnú otázku vo vlastnom konaní. Ani jedno z uvedených riešení však neobstojí bez výhrad. Viazanosť na právoplatné rozhodnutie v inej trestnej veci so sebou prináša riziko narušenia plynulosti trestného konania, keďže konania, v ktorých spolupracujúca osoba vypovedá, spravidla prebiehajú súbežne. V tejto situácii nemožno vylúčiť ani vznik vyčkávacej praxe, v rámci ktorej bude rozhodovanie podmienené výsledkom iného konania. Na druhej strane, ponechanie tejto otázky na posúdenie súdu formou predbežnej otázky znamená prenesenie hodnotenia výpovede z iného konania do rámca prejednávanej veci, čo vyvoláva pochybnosti z hľadiska procesných záruk a konzistentnosti rozhodovania. Ak sa súd rozhodne v rámci vlastného konania predbežne posúdiť pravdivosť a úplnosť výpovede spolupracujúcej osoby poskytnutej v inej trestnej veci, znamená to, že hodnotí výpoveď, ktorá bola vykonaná v inom trestnom konaní. Takýto postup vyvoláva otázku, či súd konajúci v tejto inej trestnej veci, ktorý o nej ešte nerozhodol, má byť viazaný právnym záverom iného súdu. Rovnako zostáva nejasné, aký význam má mať takýto záver z pohľadu ďalšieho preskúmania veci odvolacím alebo dovolacím súdom. Takto nastavený mechanizmus vedie k prelínaniu právnych záverov medzi jednotlivými konaniami a vytvára reťazenie nejasností pri posudzovaní zákonnosti dôkazu.

Ad b) Zákonná úprava nijako nevymedzuje ani procesné postavenie, v ktorom má spolupracujúca osoba poskytnúť nepravdivú alebo neúplnú výpoveď. Tento nedostatok sa premieta do rozdielných názorov v právnickej obci. Časť odbornej verejnosti zastáva názor, že pre posúdenie nezákonnosti dôkazu nie je rozhodujúce, či spolupracujúca osoba vypovedala ako podozrivý, obvinený alebo svedok. Takýto výklad však vyvoláva pochybnosti z hľadiska práva na obhajobu, najmä ak by sa nezákonnosť dôkazu odvodzovala od výpovede poskytnutej v procesnom postavení podozrivého alebo obvineného. Iná časť právnickej obce viaže aplikáciu napadnutého ustanovenia výlučne na výpoveď spolupracujúcej osoby v postavení svedka.

¹² Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zo 14. januára 2026, sp. zn. 1 GÚp 4/26/1000-1, bod 69, s. 17.

¹³ ŠAMKO, P.: „K novému ustanoveniu o kajúcnikoch, čo by mohol urobiť prezident a akú právnu úpravu kajúcnikov zvolí.“ (2025). [online] [citované dňa: 11.04.2026]. Dostupné na: <<https://www.pravnelisty.sk/clanky/a1667-k-novemu-ustanoveniu-o-kajucnikoch-co-by-mohol-urobit-prezident-a-aku-pravnu-upravu-kajucnikov-zvolit>>

Takéto riešenie však znamená, že výpovede poskytnuté v postavení podozrivého alebo obvineného zostávajú mimo jeho pôsobnosti, čím sa zároveň zužuje priestor pre ich hodnotenie v kontexte zásady voľného hodnotenia dôkazov.

Ad c) Zákonodarca ponecháva bez odpovede aj časový moment, v ktorom mala spolupracujúca osoba poskytnúť nepravdivú alebo neúplnú výpoveď. Tento nedostatok sa premieta do neistoty v odbornej verejnosti, keďže samotné znenie napadnutého ustanovenia pripúšťa výklad, podľa ktorého k takejto výpovedi mohlo dôjsť ešte pred poskytnutím benefitu, a to aj v úplne odlišnej trestnej veci. Ak by sa takýto výklad uplatnil, orgány činné v trestnom konaní a sudy by museli disponovať prehľadom všetkých konaní, v ktorých spolupracujúca osoba vystupovala v procesnom postavení podozrivého, obvineného alebo svedka, a následne hodnotiť jej výpovede z hľadiska pravdivosti a úplnosti, pokiaľ tak už nebolo vykonané v pôvodnom konaní. Takáto požiadavka je však z praktického hľadiska sotva realizovateľná, keďže neexistuje žiadna evidencia umožňujúca takýto postup. Nejasnosti pretrvávajú aj vo vzťahu k tomu, či má byť pre posúdenie nezákonnosti dôkazu rozhodujúca výpoveď spolupracujúcej osoby poskytnutá už v prípravnom konaní, alebo až jej výpoveď pred súdom, najmä v situácii, keď dochádza k jej zmene. Napokon, ak by bola výpoveď spolupracujúcej osoby označená za nezákonný dôkaz, dôsledkom by mohlo byť jej vylúčenie z ďalšieho svedectva bez ohľadu na jeho obsah. Takýto následok však presahuje hranice primeraného „právneho riešenia“, keďže nepravdivá alebo neúplná výpoveď v inej trestnej veci má byť sankcionovaná prostredníctvom trestnoprávnej zodpovednosti za marenie spravodlivosti (§ 344 TZ), krivé obvinenie (§ 345 TZ) alebo krivú výpoveď a krivú prísahu (§ 346 TZ), a nie vytvorením fakticky „univerzálne nepoužiteľného svedka“. Za týchto okolností napadnuté ustanovenie neobstojí ani z hľadiska princípu legality, keďže do trestného procesu vnáša viac nejasností, než je zlučiteľné s požiadavkami kladenými na právnu úpravu v podmienkach právneho štátu.

Resumé

Ustanovenie § 119 ods. 6 Trestného poriadku spája zákonnosť dôkazu s hodnotením pravdivosti a úplnosti výpovede spolupracujúcej osoby v inom trestnom konaní. Takto koncipovaná podmienka však vyvoláva viacero kľúčových otázok, ktoré právna úprava ponecháva bez odpovede. Nie je zrejmé, z akých podkladov má byť nepravdivosť alebo neúplnosť výpovede zistená, ktorý orgán je oprávnený takýto záver vysloviť, v akom procesnom postavení mala spolupracujúca osoba vypovedať, ani to, v akom čase má byť táto skutočnosť relevantná. Uvedené nedostatky sa premietajú do rozdielnych výkladov v právnickej obci a do komplikácií pri uplatňovaní napadnutého ustanovenia. Závažné aplikačné problémy vyplývajú aj zo skutočností, že benefit je spravidla poskytovaný v inom trestnom konaní, pričom neexistuje mechanizmus, ktorý by umožňoval spoľahlivo identifikovať všetky relevantné výpovede spolupracujúcej osoby. Posudzovanie zákonnosti dôkazu sa tak dostáva do situácie, ktorá je de facto ťažko zvládnuteľná. Za týchto okolností môže aplikácia napadnutého ustanovenia viesť k neželaným dôsledkom, vrátane vylúčenia spolupracujúcej osoby z ďalšieho svedectva bez ohľadu na jeho obsah. Takýto výsledok presahuje hranice akceptovateľného právneho riešenia, keďže nepravdivá alebo neúplná výpoveď má byť predmetom trestnoprávnej zodpovednosti. Napadnutá právna úprava preto neponúka dostatočne určité východiská pre posudzovanie zákonnosti dôkazu a v aplikačnej rovine generuje viac problémov, než dokáže riešiť.

Résumé

Section 119(6) of the Code of Criminal Procedure links the lawfulness of evidence to the assessment of the truthfulness and completeness of the testimony of a cooperating person given in another criminal proceeding. However, such a construction raises several key questions that the legal regulation leaves unanswered. It remains unclear on what basis the untruthfulness or incompleteness of the testimony is to be established, which authority is competent to reach such a conclusion, in what procedural capacity the cooperating person must have testified, and at what point in time this circumstance is to be considered relevant. These deficiencies are reflected in divergent interpretations within the legal community and in complications in the application of the contested provision. Significant practical difficulties also arise from the fact that the benefit is typically granted in a different criminal proceeding, while no mechanism exists to reliably identify all relevant testimonies of the cooperating person. The assessment of the lawfulness of evidence thus enters a situation that is de facto difficult to manage. Under these circumstances, the application of the contested provision may lead to undesirable consequences, including the exclusion of the cooperating person from further testimony irrespective of its content. Such a result exceeds the limits of an acceptable legal solution, since untruthful or incomplete testimony should give rise to criminal liability. The contested legal regulation therefore fails to provide sufficiently clear grounds for assessing the lawfulness of evidence and, in practice, generates more problems than it is capable of resolving.

Zoznam bibliografických odkazov

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 143/1988 Zb).

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.).

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, pripomienka 1. Všeobecne k návrhu zákona – Z v legislatívnom procese LP/2026/124, 9. apríla 2026. Dostupné na: <<https://www.slovlex.sk/pripomienky/legislativne-procesy/SK/LP/2026/124/pripomienky/fd9f4469-6a20-49f4-8170-76b1816f6c07/detail>>

MIHÓK, M., (2023). *Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní*. Praha : Leges, 414 s. ISBN 978-80-7502-659-0.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 245/2024.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 67/2025.

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov a na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zo 14. januára 2026, sp. zn. 1 GÚp 4/26/1000-1.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (legislatívny proces LP/2026/124).

REPÍK, B., (1982). Procesní důsledky porušení předpisu o dokazování v trestním řízení. In: *Bulletin advokacie*, červen – září, s. 125 – 154. ISSN 1210-6348.

REPÍK, B., (2002). *Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo*. Praha : Nakladatelství Orac, s. r. o., 263 s. ISBN 80-86199-57-6.

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 333/2002 Z. z.).

Rozsudok ESĽP vo veci Erdem proti Nemecku, 9. december 1999, sťažnosť č. 38321/97.

Rozsudok ESĽP vo veci Fajstavr proti Českej republike, 16. október 2025, sťažnosť č. 48303/21.

SUNOHARU, B. „Credibility vs. reliability.“ (2019). [online] [citované dňa: 10.04.2026]. Dostupné na: <<https://www.rogerspartners.com/credibility-vs-reliability/>>

ŠAMKO, P.: „K novému ustanoveniu o kajúcnikoch, čo by mohol urobiť prezident a akú právnu úpravu kajúcnikov zvoliť.“ (2025). [online] [citované dňa: 11.04.2026]. Dostupné na: <<https://www.pravnelisty.sk/clanky/a1667-k-novemu-ustanoveniu-o-kajucnikoch-co-by-mohol-urobit-prezident-a-aku-pravnu-upravu-kajucnikov-zvolit>>

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 2/2026-28, vyhlásené pod č. 41/2026 Z. z.

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 416/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kontaktné údaje

por. JUDr. Bc. Natália Csonková

externý doktorand

Katedra trestného práva

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

natalia.csonkova@minv.sk ; natalia.csonkova@akademiapz.sk